

Mulch reduziert Kartoffelkäfer auch in der zweiten Generation

Christiane Weiler¹, Simeon Leisch-Waskönig¹, Stephan Martin Junge^{1&2} & Maria Renate Finckh¹

Keywords: Regenerative Landwirtschaft, Chrysomelidae, Biologische Schädlingskontrolle, Ökologischer Pflanzenschutz

Abstract

*By mulching organic potatoes, the presence of egg masses and larvae of *Leptinotarsa decemlineata* (Say) can be reduced. In a fourfold replicated field experiment in 2022 comparing different mulch, undersowing and silage fertilization treatments in potatoes large reductions of the second generation of CPB adults were observed in mulched plots compared to unmulched plots.*

Einleitung und Zielsetzung

Der Kartoffelkäfer *Leptinotarsa decemlineata* (Say) ist einer der wichtigsten Schädlinge im ökologischen Kartoffelbau. Neben präventiven Maßnahmen, wie einer weiten Fruchtfolge und Abstand zur Vorjahresfläche, muss häufig auf Biopestizide zurückgegriffen werden. Versuchsergebnisse der letzten Jahre haben gezeigt, dass der Einsatz von ca 50 t FM/ha Mulch, aus transferiertem Gründüngerschnittgut die Anzahl Larven um ca 70% reduzierte (Junge et al., 2022). Allerdings fördern die immer wärmeren Temperaturen durch den Klimawandel das Auftreten einer zweiten Generation (Pulatov et al., 2016). Diese wurde im Jahr 2022, als eine zweite Generation auftrat untersucht, um festzustellen, ob Mulch auch das Auftreten einer zweiten Generation Kartoffelkäfer verzögert.

Methoden

In einem 4-fach wiederholten Feldversuch wurde die Populationsdynamik von Kartoffelkäfern in ungemulchten Parzellen mit folgenden Behandlungen verglichen: Untersaat mit Silagedüngung (M-US_Si), Silagedüngung (M_Si), Strohmulch mit Silagedüngung (St_Si) und Wicktriticale-Mulch mit Untersaat (WT_US). Die Parzellen waren 6 Reihen breit und es wurden jeweils die mittleren zwei Reihen bonitiert. Je Parzelle wurden auf 16 Pflanzen die Anzahl der zweiten Generation adulter Kartoffelkäfer bestimmt.

Ergebnisse und Diskussion

Ende Juli 2022 trat eine zweite Generation adulter Kartoffelkäfer auf. In der ungemulchten Kontrolle waren die Käferzahlen drei Mal so hoch als in den Parzellen mit Wicktriticale-Mulch und Untersaat, die die niedrigste Anzahl Käfer aufwiesen (**Abbildung 1**). In allen Behandlungen ohne Transfermulchaufgabe waren die Zahlen deutlich höher als bei den Mulchanwendungen. Eine insgesamt von uns beobachtete langsamere Larvalentwicklung in der ersten Generation (Finckh et al., 2021) in

¹ Universität Kassel, Fachgebiet Ökologischer Pflanzenschutz, Nordbahnhofstr. 1a, 37213, Witzenhausen, Deutschland, christiane.weiler@uni-kassel.de

² Interessengemeinschaft gesunder Boden e.V., Lohackerstr. 19, 93051 Regensburg - www.ig-gesunder-boden.de

gemulchten Parzellen könnte hier beigetragen haben. Da die Kartoffeln durch die erste Generation nur wenig Schaden erlitten hatten, schien auch kein Druck auf die Käfer zu bestehen, auf die deutlich weniger geschädigten gemulchten Kartoffeln zu wechseln. Dies ist aber nicht immer der Fall, so wanderten 2018 die Käfer der zweiten Generation aus stark geschädigten ungemulchten Parzellen in die noch grünen gemulchten Parzellen (Junge et al., 2022).

Abbildung 1: Mittlere Anzahl adulter Kartoffelkäfer im Jahr 2022 in Kontrollparzellen (K), mit Untersaat und Silage-Düngung (M_US_Si), mit Silage-Düngung (M_Si), mit Strohmulch und Silage-Düngung (St_Si), sowie Wick-Triticale-Mulch mit Untersaat (WT_US). Anzahl der beprobten Pflanzen pro Parzelle = 16, vier Wiederholungen. Statistik: Kruskal-Wallis-Test mit Dunn-Test; Fehlerbalken zeigen Standardfehler.

Schlussfolgerungen

Die hier dargestellten Ergebnisse deuten darauf hin, dass Kartoffelkäfer in gemulchten Parzellen langsamer eine zweite Generation bilden, was in Zusammenhang mit der Reduktion der Eigelege und Larven gebracht werden kann. Da die ungemulchten Kartoffeln 2022 noch genügend Blattmasse aufwiesen, spielte Wanderung adulter Käfer zwischen Parzellen keine große Rolle. Versuche in Großparzellen sind notwendig, um eine Einwanderung Adulter der zweiten Generation aus stark geschädigten Parzellen in gemulchte Parzellen auszuschließen.

Dankagung

Das Projekt VORAN (FKZ 2818OE016) wurde durch das Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) über das Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) gefördert. Die Promotion wird durch die Hans-Böckler-Stiftung gefördert.

Literatur

- Finckh, M.R., Weiler, C., Sisis, A., Junge, S.M., 2021. Regenerative potato cropping effects on diseases, insects, and rhizosphere microbiome in organic potatoes., in: Vol. 111. Presented at the Plant Health 2021, The American Phytopathological Society.
- Junge, S.M., Leisch-Waskönig, S., Winkler, J., Kirchner, S.M., Saucke, H., Finckh, M.R., 2022. Late to the Party—Transferred Mulch from Green Manures Delays Colorado Potato Beetle Infestation in Regenerative Potato Cropping Systems. *Agriculture* 12, 2130. <https://doi.org/10.3390/agriculture12122130>
- Pulatov, B., Jönsson, A.M., Wilcke, R.A.I., Linderson, M.-L., Hall, K., Bähring, L., 2016. Evaluation of the phenological synchrony between potato crop and Colorado potato beetle under future climate in Europe. *Agric. Ecosyst. Environ.* 224, 39–49. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2016.03.027>